

Пробуждение интереса учащихся к изобразительному искусству**Миршод Махмудов**

Бухарский государственный педагогический институт

Аннотация

В данной статье подробно описаны методы использования современных педагогических технологий в организации занятий по изобразительному искусству, применение процессов педагогического обновления в образовательной практике, а также вопросы педагогических технологий в преподавании изобразительного искусства в школе.

Ключевые слова: изобразительное искусство, педагогические технологии, обновление, тематическая композиция.

Основной текст

Известно, что движущей силой человека и его общества является человеческое мышление. Мышление — это совокупность интеллекта и жизненных знаний.

На всех этапах обучения необходимо учитывать множество задач, таких как умение правильно понимать и объяснять взаимодействие образовательного процесса с изобразительным искусством, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, скульптурой.

Быстрое проникновение зарубежного опыта в образовательную систему нашей страны, появление новых образовательных концепций (глобальное образование, дружелюбное отношение к ребенку, эксклюзивные педагогические технологии и др.) вызвало значительный интерес у педагогов, методистов, специалистов по педагогике и психологии образования. Однако нововведения в области образования не всегда воспринимаются одинаково всеми педагогами. Наши наблюдения показывают, что молодые учителя обеспокоены своим профессиональным будущим, тогда как некоторые пожилые преподаватели (приближающиеся к пенсионному возрасту) проявляют безразличие.

Внедрение процессов обновления в педагогике в образовательную практику — это одна из сложных и многогранных проблем, имеющая свои особенности. Образование является социальной системой, охватывающей все компоненты образовательного процесса. На него оказывают влияние деятельность учащихся и преподавателей, цель, содержание, методы, формы, результаты, условия, технологии и управление процессом.

Многочисленные проблемы, возникающие в образовательной практике, затрагивают педагогические навыки преподавателей, дидактические средства, образовательные технологии. Внедрение компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, овладение всеми учителями компьютерной грамотностью и навыками работы с ИКТ играет важную роль. Помимо укрепления профессиональных навыков, для повышения эффективности уроков изобразительного искусства и увеличения интереса учащихся к предмету необходимо обратить внимание на следующие аспекты.

Выбор интересных и значимых тем в преподавании изобразительного искусства повышает интерес учащихся к этому предмету. В настоящее время школьники не ограничиваются использованием альбомов, красок, карандашей и ластиков. Современные технологии позволяют применять различные виды красок, цветных карандашей и различных инструментов для рисования, что делает декоративные работы более яркими и

привлекательными. Это активизирует художественную деятельность учащихся и пробуждает интерес к искусству.

В сфере образования необходимо изучение специфических дидактических процессов для использования педагогических технологий в преподавании изобразительного искусства и повышения их эффективности. До настоящего времени не было опубликовано ни одного систематического научного труда или методического пособия, посвященного вопросам педагогических технологий в преподавании изобразительного искусства в школе. Поэтому, рассматривая данный вопрос, мы сочли необходимым изучить его более широко, проанализировать понятия «технология», «педагогическая технология» и затем их применение в преподавании изобразительного искусства.

Известно, что уроки изобразительного искусства проводятся в пяти основных направлениях:

1. Рисование с натуры.
2. Работа над тематической композицией.
3. Декоративно-прикладное искусство.
4. Скульптурные работы.
5. Изучение истории искусства.

Несмотря на схожесть содержания, технологии преподавания в этих направлениях различны. Например, на уроках «рисование с натуры» учащиеся изображают предметы, наблюдая их в реальности.

При работе над тематической композицией учащиеся размышляют, представляют образы и создают рисунки на основе воспоминаний или воображения.

В скульптурных работах акцент делается на физический труд, где используются не карандаши и краски, а пластилин и глина. Поэтому важно правильно определять педагогические технологии в уроках изобразительного искусства и классифицировать их по видам.

Педагогическая технология в изобразительном искусстве — это педагогический процесс, гарантирующий достижение заранее намеченной цели, в котором преподаватель использует различные инструменты и методы для передачи знаний и формирования умений учащихся в определенный период и в конкретных условиях. Это процесс, обеспечивающий гарантированный результат на основе комплекса дидактических, методических и методологических приемов, применяемых в течение 45 минут урока.

Литература

1. Islomovna M. F. et al. DESIGNING THE METHODOLOGICAL SYSTEM OF THE TEACHING PROCESS OF COMPUTER GRAPHICS FOR THE SPECIALTY OF ENGINEER-BUILDER //Journal of Contemporary Issues in Business & Government. – 2021. – Т. 27. – №. 4
2. Shirinboy Sharofovich Olimov, Dilfuza Islamovna Mamurova. (2022). Opportunities to use information technology to increase the effectiveness of education. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), Vol 14, Issue 02. DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I2.345.
3. Olimov, S. S., & Mamurova, D. I. (2022). Information Technology in Education. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 1(1), 17-22.
4. Olimov, S. S., & Mamurova, D. I. (2022). Directions For Improving Teaching Methods. *Journal of Positive School Psychology*, 9671-9678.

5. Aminov A. S., Mamurova D. I., Shukurov A. R. Additional and didactic game technologies on the topic of local appearance //E-Conference globe. – 2021. – С. 34-37.
6. Aminov A. S., Shukurov A. R., Mamurova D. I. Problems Of Developing The Most Important Didactic Tool For Activating The Learning Process Of Students In The Educational Process //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 25. – №. 1. – С. 156-159.
7. Mamurova D. I., Ibatova N. I., Badieva D. M. The importance of using the keys-stadi innovative educational technology method in training the image module of geometric shapes //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – Т. 4. – №. 1. – С. 335-338.
8. Djalolovich, Yadgarov Nodir, et al. "Improving the professional training of fine art teachers." *European science 2* (58) (2021): 44-46.
9. Khakimova, G. A., Azimova, M. B., Tuxsanova, V. R., & Ibatova, N. I. (2021). DIDACTIC PRINCIPLES IN TEACHING FINE ARTS. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol, 27*(2).
10. Ibadullayeva S. "MANZARA JANRIDA IJOD QILGAN RASSOMLAR ASARIDAN NUSXA KO'CHIRISH" MODULINI O'QITISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AHAMIYATI //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
11. Ilkhamovna I. S. DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES IN FINE ARTS LESSONS //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 104-107.
12. Ilkhamovna I. S. THE ESSENCE AND THEORETICAL BASIS OF THE CONCEPT OF CREATIVE ABILITY //Role of Exact and Natural Sciences During the Renaissance III. – 2023. – С. 69-71.
13. Мамурова Д. И. и др. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО РЕШЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 29-31.
14. Аминов, А. Ш., Мамурова, Д. И., Маматов, Д. К., & Собирова, Ш. У. (2021). Проблемы организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях. *European science*, (2 (58)), 77-79.
15. Собирова, Ш. У., Ядгаров, Н. Д., Мамурова, Д. И., & Шукуров, А. Р. (2021). Основы, цели и задачи обучения изобразительному искусству. *European science*, (2 (58)), 62-65.
16. Аминов, А. Ш., Мамурова, Д. И., Маматов, Д. К., & Собирова, Ш. У. (2021). Проблемы организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях. *European science*, (2 (58)), 77-79.
17. Мамурова, Д. И., Собирова, Ш. У., Шукуров, А. Р., & Аминов, А. Ш. (2021). УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО РЕШЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ. *European science*, (2 (58)), 29-31.
18. Остонова, Г. Р., Ибадуллаева, Ш. И., Мусинова, А. С., & Авлиякулова, Н. М. (2021). Дидактические принципы обучения изобразительному искусству в общеобразовательных школах. *European science*, (2 (58)), 104-106.
19. Авлиякулова, Н. М., Остонова, Г. Р., Ибадуллаева, Ш. И., & Мусинова, А. С. (2021). Роль культуры и искусства в подготовке будущих учителей к творческой деятельности. *European science*, (2 (58)), 95-97.

20. Ibatova, Nigora. "TALABALARNING BADIY-OBRAZLI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI." *Science and innovation in the education system* 3.6 (2024): 59-65.
21. Ibatova, Nigora. "QALAMTASVIR FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARBLIGI." *Models and methods in modern science* 3.7 (2024): 17-21.
22. Ibatova, Nigora. "AXBOROT-KOMMUNIKATSION TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING BADIY-OBRAZLI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHGA YO'NALTIRILGAN TOPSHIRIQLAR." *Current approaches and new research in modern sciences* 3.5 (2024): 163-169.
23. Мусинова, Азиза Садиқовна. "Развитие художественно-творческих способностей на основе изучения и освоения различных техник и материалов." *Молодой ученый* 11 (2016): 1612-1615.
24. Мусинова, Азиза. "Роль декоративно-прикладного искусства в воспитании подрастающего поколения." *World Science: problems and innovations*. 2019.